

РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ДРУЖБЫ.**Азимов Адиз Абдуллаевич**

Старший преподаватель кафедры «Социальные науки и физического воспитания»
Бухарского государственного технического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15312451>

Аннотация. *Статье анализируются взгляды Абу Абдуллах Рудаки о воспитании дружбы молодого поколения, по мнению Рудаки жизнь без дружбы как блюда только из воды. Рудаки советует как вести речь с другом.*

Ключевые слова: *Абу Абдуллах Рудаки, воспитание в духе дружбы и братства, братская помощь, подлинные друзья.*

RUDAKI ON THE EDUCATION OF FRIENDSHIP.

Abstract. *The article analyzes the views of Abu Abdullah Rudaki on the education of friendship of the younger generation, according to Rudaki, life without friendship is like a dish made only of water. Rudaki advises how to talk to a friend.*

Key words: *Abu Abdullah Rudaki, education in the spirit of friendship and brotherhood, brotherly help, true friends.*

Одним из важнейших контингентов нравственного воспитания и культурного поведения может быть воспитание в духе дружбы и братства. Придавал больше значение этой стороне воспитания и Абу Абдуллах Рудаки. Он считал, что человек, по своей природе, всегда и везде сталкивается с то одним, то с другим явлением. По мнению Рудаки, жизнь без дружбы не существует. Исходя из этого, он призывает молодых людей заботиться друг о друге, развивать и укреплять дружеские отношения, Рудаки считал, что без дружеской и братской помощи человеку не справиться с каким-либо делом, Говоря о дружбе, Рудаки подчеркивал, что необходимо выбирать друга весьма осмотрительно по нравственному уровню и по многим другим свойствам друзья должны быть на одном уровне. Наряду с этим, он советовал остерегаться таких людей, которые притворяются быть друзьями ради личной выгоды или из корыстных интересов, прежде чем завязывать с кем-нибудь дружбу, необходимо испытать его в трудном деле. Ведь в спокойствии и радости ради, нужно проверять преданного друга, а настоящие друзья познаются в беде и горе.

Не считая другом того, кто в благоденствии твоём хвалится своей дружбой и побратимством.

По утверждению Рудаки, подлинные друзья должны служить как бы зеркалом друг для друга и помогать один другому, избавляясь от всяких недостатков.

Рудаки предостерегает людей от лживых восхвалений, которые приводят к тому, что человек не замечает своих недостатков ни у себя, ни у друзей. Рудаки подчеркивает: каждый человек должен знать свои недостатки и стараться от них избавиться. В трудном деле, поверит он, могут помочь не только друзья, но и враги, "Принимать советы от врагов ошибочно, но слушать их нужно, чтобы поступать наоборот, ибо может быть правильны оба действия":

Говоря об осмотрительности в выборе друзей, Рудаки Самаркандий, имея в виду то, что каждый человек оказывает определенное воздействие на окружающих, а тем более на близких людей.

Он подчеркивал, что от друзей надо требовать сохранения человеческого достоинства и соблюдения нравственных норм. Ведь тот, кто совершает безнравственные или унижительные поступки, бросает тень не только на себя, но и на своих друзей. В то не время он говорил, что к другу нужно относиться внимательно и желательно, отвечать лаской на ласку.

Бывает, что вчерашний друг завязывает приятельские отношения с твоими врагами.

С ним надо немедленно расстаться. Итак, придавая большое значение товариществу и дружбе, Рудаки считал, что способность дружить одно из необходимых проявлений человеческих чувств.

Особое внимание он уделяет и культуре речи как одному из элементов достойного поведения. Он говорит, что, общаясь друг с другом, люди были вежливы и заурядны и самое главное проявляли взаимное уважение. Считая слово важным средством человеческих взаимоотношения и способом соблюдения нравственных норм поведения, Рудаки посвящает этому вопросу целую главу «Гулистана», назвав ее правилами общения.

Слово он считал бесценным сокровищем, которое служит меркой интеллектуального уровня человека и средством повышения человеческого достоинства. Ум и знания проявляются в речи человека, так как в процессе общения с окружающим проявляются все его достоинства и недостатки.

Придавая большое значение соблюдению приличий в речи, Рудаки выдвигал здесь целый ряд требований: «Во-первых, вести беседу следует мягко: мягкое слово есть украшение человека и высшая степень приличия. Поэтому человек не должен разговаривать грубо, т.к. грубость признак невежества. Образованному человеку следует разговаривать мягко и с невеждами. Грубость В разговоре даже невоспитанности» С грубияном, признак не тактичности.

Во-вторых, человек должен сначала думать, а потом говорить, так как любой порок чаще всего проявляется в речи.

Следовательно, прежде чем говорить, надо подумать, ибо потом раскаяние не принесет польза. С другой стороны, спешно высказанные слова, обычно бывают необоснованными, несправедливыми и не производят должного впечатления. (Рудаки выступал и против рассеянной речи, считая ее одним из сквернейших человеческих свойств).

В-третьих, речь должна быть краткой и содержательной, чтобы не нагонять на собеседника тоску. Как бы слова ни были хороши если речь ведется слишком долго, всякое восприятие её пропадает. И, наоборот, лаконичность речи усиливает впечатление.

В-четвертых, человек должен говорить то, что полезно и интересно для собеседника. Причем вести речь следует так, чтобы она привлекала внимание слушателей, а не повергала их в уныние.

Веди со слушателем беседу, соответствующую его природе, если хочешь, чтобы он высказал тебе склонность.

В-пятых, надо внимательно слушать собеседника и не перебивать его, пока он не выскажет свою мысль до конца, так как незавершенная речь утрачивает всякий смысл:

Кто обладает разумом, мудростью и здравым смыслом, Не станет говорить, пока не увидит, что /другой/ молчит».

Неприличным, по мнению Рудаки, является и неуместное вмешательство в чужую беседу.

Как известно, на Востоке существовал обычай, по которому полагалось ограничивать самостоятельность вести речи детям и юношам. Им полагалось слепо выполнять то, что говорят люди зрелого возраста. По принятым нормам приличия, молодым людям не разрешалось высказывать своей мысли в присутствии старших. Даже если последние показали неверные взгляды юноша не имел права возразить. Выступая против этого вредного правила, Саади Ширази утверждал, что, в случае необходимости, человек, невзирая на возраст собеседника, должен высказать свою точку зрения.

Знать когда необходимо говорить и говорить, когда нужно молчать.

В-шестых, надо избегать повторений в своей речи, потому что это раздражает слушателей и снижает впечатление о собеседнике.

Подводя итоги мы можем говорить что Рудаки дал истинное наставления молодому поколению как надо дружить и ценить дружбу между людьми и дорожить ими.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent. O'zbekiston, 2021. – В. 199.

2. Decree No. PF-158 on the "Strategy of Uzbekistan - 2030". .2023.
3. Mirziyoyev Sh.M.. Strategy of the New Uzbekistan. - Tashkent. Uzbekistan. 2021.
4. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
5. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
6. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.
7. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
8. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
9. Sultonova, L. S. D. (2023). МАФКУРАВИЙ ТАРБИЯНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ. *SCHOLAR*, 1(28), 79-96.
10. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *Образовательные исследования в области универсальных наук*, 2 (8), 238-252.
11. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. *Актуальные исследования*, (20 (99)), 26-28.
12. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 36-52.
13. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 366-375.
14. Азимов, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 515-523.
15. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. *SCHOLAR*, 1(28), 97-112.
16. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 214-228.

17. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 255.
18. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
19. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
20. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АБЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
21. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
22. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
23. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
24. Saloxov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
25. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.
26. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кўшлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
27. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
28. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
29. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ* Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.

30. Мурадов, С. А. (2023). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
31. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
32. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.
33. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
34. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attar. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
35. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO'JIZA". *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
36. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.
37. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*. -1962, 7, 55-59.
38. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.- Тошкент, 2006.
39. Шукуриллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
40. Шукуриллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
41. Шукуриллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL*

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

42. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. Молодой ученый, (12), 839-841.
43. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. Молодой ученый, (12), 837-839.
44. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. Молодой ученый, (2), 504-506.
45. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 535-541.
46. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270
47. Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века, 1(1), 369-369.
48. Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. SCHOLAR, 1(28), 113-129
49. Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 253-264.
50. Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (pp. 13-16
51. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 82-90.
52. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).

53. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
54. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.
55. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.
56. Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (50), 48-51.
57. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
58. Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. Тошкент: Мухаррир, 80.
59. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований, 20, 29-32.
60. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. *Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91.
61. Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
62. Зоиров, Э. (2015). Махдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. Т. Turon zamin ziyo.
63. ЗОИРОВ, Э. Х. История, археология, религиоведение. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 48.
64. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. Тошкент:“Фан, 189.
65. Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.
66. Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.

67. Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
68. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International engineering journal for research & development.-India, 5(3), 143-148.
69. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33, 2020-30.
70. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
71. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. Илм Сарчашмалари.-Урганч, 10, 44-47.
72. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.
73. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.-Тошкент, 3, 107-110.
74. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.
75. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида-комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2022-yil_4-сон, 229.
76. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
77. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
78. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. European science review, 1(1-2), 59-61.
79. БАФОВЕВ, Ф. М. (2022). К вопросу о динамике современных международных отношений. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20), 35-37.
80. Бафоев, Ф. М. (2022, November). Статистические данные как индикатор эффективной реализации целей устойчивого развития (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).

81. Бафоев, Ф. (2012). К вопросу об эволюционном принципе строительства нового общества в независимом Узбекистане. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
82. Feruz, B. (2015). Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia. Central Asia and the Caucasus, 16(2), 26-35.
83. БАФОЕВ, Ф. М. К вопросу корректировки определения понятия «мировая политика» в контексте синергетики. Актуальные исследования, 31.
84. Бафоев, Ф. М. (2021). Современные тенденции мировой политики в контексте Коммюнике саммита G7 в Карбис Бэй (2021). Актуальные исследования, (47 (74)), 47-49.
85. Бафоев, Ф. (2025). ГЕОПОЛИТИКА И СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА. Modern Science and Research, 4(3), 1499-1503.
86. BAFOEV, F. (2019). Liberal Islam In The Contemporary World: New Landmarks Of Trump's Administration. Central Asia & the Caucasus (14046091), 20(2).
87. БАФОЕВ, Ф. М. Энергетическая дипломатия нового Узбекистана: о новых подходах в условиях меняющихся геополитических реалий. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 66.